

المؤتمر الدولي الاول: الرؤية الاستراتيجية لربط الجامعة بالتنمية الاقتصادية:

جامعة الجلفة : يوم 27 سبتمبر 2022

عنوان المداخلة: الجامعة كفاعل بين التنمية الاجتماعية و الاقتصادية

الاستاذ الدكتور : هاشمي بريقل

قسم : علم الاجتماع

جامعة ابن خلدون تيارت

Hachemi.brikel@univ-tiaret.dz البريد الالكتروني

مقدمة:

أصبح الربط بين الجامعة والتنمية الاقتصادية في عالم اليوم ضرورة إستراتيجية، وليس مجرد خيار أكاديمي أو تنظيمي. فالمؤسسات الجامعية لم تعد مجرد فضاءات لنقل المعرفة التقليدية، بل باتت فاعلاً مركزياً في تطوير الاقتصاديات المعرفية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز التنافسية الوطنية والدولية. في الدول النامية والعربية، يظل هذا الربط هشاً وغير مؤسسي، ويعاني من فجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، فضلاً عن ضعف التعاون بين الجامعة والقطاع الإنتاجي.

تهدف هذه المداخلة إلى تقديم تصور سوسيولوجي واستراتيجي يوضح كيفية تفعيل أدوار الجامعة في دعم التنمية الاقتصادية، عبر إعادة هندسة العلاقة بين التعليم العالي وسوق العمل، وتشجيع البحث العلمي التطبيقي، وتثمين نتائج المعرفة.

أولاً: الجامعة كمؤسسة فاعلة في التنمية الاقتصادية

يُنظر إلى الجامعة الحديثة على أنها "محرك نمو" يسهم في تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي عبر ثلاثة أدوار أساسية: التعليم، البحث، وخدمة المجتمع. (Clark, 1998)

الجامعات الرائدة مثل MIT، Stanford، و Cambridge تعتبر أمثلة حية على دور الجامعة في دعم الابتكار وريادة الأعمال (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000).

في المقابل، الجامعات العربية ما زالت حبيسة الأطر النظرية، ولا تزال تشهد ضعفاً في ربط مشاريع التخرج والبحوث بحاجات الاقتصاد الوطني.

ثانياً: مظاهر القطيعة بين الجامعة والتنمية الاقتصادية في العالم العربي

- الفجوة بين التكوين الجامعي ومهارات سوق الشغل.
- غياب الحوافز للاستثمار في البحث العلمي.
- البيروقراطية والجمود في البرامج والمناهج.
- ضعف تمويل الجامعات من القطاع الخاص.
- محدودية الشراكات مع المؤسسات الصناعية والزراعية والخدمية.
- ضعف ربط الأطروحات الجامعية بقضايا التنمية الجهوية.

ثالثاً: مداخل الربط بين الجامعة والاقتصاد

تحفيز زيادة الأعمال الجامعية:

- إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال داخل الجامعات.
- تمويل مشاريع الطلبة وتحويل الابتكارات إلى منتجات.

إصلاح المناهج والبرامج:

- اعتماد نظام الكفاءات.
- إشراك الخبراء وأرباب العمل في صياغة البرامج.

التعليم التعاوني والتدريب الميداني:

- توسيع برامج التدريب الإجباري والمهني.
- اعتماد نظام العقود مع المؤسسات.

البحث العلمي التطبيقي:

- تشجيع البحوث الموجهة لحل مشكلات اقتصادية محلية.
- ربط مراكز البحث الجامعي بالاستراتيجيات الوطنية للتنمية.

تدويل المعرفة:

- إنشاء شراكات مع جامعات ومخابر دولية.
- الانخراط في المشاريع الأوروبية والإفريقية للتنمية المشتركة.

رابعاً: نماذج دولية ناجحة في ربط الجامعة بالاقتصاد

- فنلندا: اعتمدت نظام "الجامعة المبتكرة" لدمج التعليم بالتكنولوجيا.
- كوريا الجنوبية: دمجت الجامعة في استراتيجيات التصنيع والتصدير.
- ماليزيا: أنشأت جامعة "مالايا" كنموذج لتكوين موارد بشرية منتجة.

خامساً: التحديات في السياق العربي

- العقبات التشريعية والبيروقراطية.
- ضعف ثقافة العمل التشاركي بين الجامعة والقطاع الخاص.
- محدودية التمويل وتدهور البنية التحتية.
- غياب رؤية استراتيجية متكاملة للتعليم العالي.

سادساً: نحو رؤية استراتيجية تكاملية

- صياغة سياسات وطنية لدمج الجامعة في خطط التنمية.
- إنشاء "مجالس ثلاثية" تضم الجامعة، الدولة، والقطاع الخاص.
- تعزيز الحوكمة داخل الجامعات بما يعزز الشفافية والمساءلة.
- دمج التكنولوجيا والرقمنة في كل مسارات التعليم العالي.
- دعم الكفاءات العلمية وتحفيز الكفاءات الشابة على البقاء.

خاتمة :

ربط الجامعة بالتنمية الاقتصادية ليس ترفاً بل ضرورة لضمان التحول نحو اقتصاد معرفي مستدام. ومن هنا، فإن بناء شراكات فعالة بين الجامعة والدولة والسوق يشكل مدخلاً أساسياً لتفعيل هذا الربط، شريطة تجاوز العوائق البنيوية، وإعادة الاعتبار للبحث العلمي كقاطرة للتنمية.

المراجع:

- بريقل & هاشمي). 2010. (الجامعة والتنمية الاجتماعية بالمجتمع الحضري: دراسة ميدانية بكلية الآداب و العلوم الاجتماعية-جامعة المسيلة (Doctoral dissertation, Université de M'Sila-Mohamed Boudiaf
- هاشمي, & بريقل. (2015). التحضر و أثره على الأسرة الجزائرية بنائيا ووظيفيا. مجلة العلوم الانسانية, 15 (1), 1003-1016.
- Clark, B. (1998). Creating Entrepreneurial Universities. Pergamon.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The Dynamics of Innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of University–Industry–Government Relations. Research Policy.
- UNESCO (2005). Towards Knowledge Societies. UNESCO Publishing.
- World Bank (2002). Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education.
- Mok, K. H. (2005). Globalization and Higher Education Restructuring in East Asia. Comparative Education Review.
- OECD (2007). Higher Education and Regions: Globally Competitive, Locally Engaged.
- Marginson, S., & Rhoades, G. (2002). Beyond National States, Markets, and Systems of Higher Education. Higher Education.